

ЗМІНИ ВИДОВОГО РІЗНОМАНІТТЯ МАКРОФІТІВ, ІХТІО- ТА ОРНІТОФАУНИ ВНАСЛІДОК ЗМЕНШЕННЯ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ОЗ. ЛУГОВЕ (КИЇВ, УКРАЇНА)

Ю. О. КОВАЛЕНКО, М. В. ПРИЧЕПА, С. П. ПРИШЛЯК,
Н. О. ІВАНОВА, І. М. НЕЗБРИЦЬКА

*Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
e-mail: kovalenkoyuliia888@gmail.com*

YU. KOVALENKO, M. PRYCHERA, S. PRYSHLYAK, N. IVANOVA, I. NEZBRYTS'KA CHANGER IN THE SPECIES DIVERSITY OF MACROPHYTES, ICHTHYOFAUNA, AND ORNITHOFAUNA IN THE RECOVERY FROM A REDUCTION IN ANTHROPOGENIC EFFECT ON LAKE LUGOVE (KYIV, UKRAINE)

Institute of Hydrobiology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Changes in the structure and abundance of individual components of the aquatic and wetland biocenosis of Lake Lugove before, as well as after the beginning of the processes of restoration of the waterbodies, were studied. A number of species new to water bodies have been identified. Among the macrophytes: *Potamogeton perfoliatus*, *Polygonum amphibium* and *Alisma plantago-aquatica*; in the fish population: *Ballerus sapa*, *Squalius cephalus*, *Aspius aspius*, *Scardinius erythrophthalmus*, *Sander lucioperca* and an increase in the number of *Perca fluviatilis* and *Neogobius fluviatilis* were noted. In the avifauna, the number of species increased from 9 to 12; the following appeared: *Acrocephalus arundinaceus*, *Larus canus* and *Podiceps cristatus*. The data obtained indicate that the decrease in anthropogenic impact causes significant changes in the biotic groups of the biocenosis, entailing a cascade effect and affecting the increase in the number of individual components of the ecosystem of Lake Lugove.

Посилення процесів урбанізації спричиняє зміни у наземних і водних екосистемах. Через це більшість водних об'єктів м. Києва є антропогенно перетвореними, зокрема система озер «Опечень». Ця система складається з 6 озер, створених на місці правобережної притоки Дніпра – р. Почайна наприкінці 1970-х років внаслідок будівництва житлового масиву Оболонь. Три «верхні» озера (Мінське, Лугове, Пташине) оточені промисловою зоною, а три «нижніх» (Богатирське, Кирилівське, Йорданське) використовуються в рекреаційних цілях. Найбільше озеро – Лугове, тривалий час слугувало «технічною» водоймою для скиду неочищених стічних вод з декількох підприємств. За даними моніторингових спостережень проведених у 1990-2003 рр. в цьому озері концентрація нафтопродуктів перевищувала фоновий рівень у 23 рази, а вміст органічних речовин у 2,2 раза. Забруднена нафтопродуктами вода потрапляла в інші озера системи «Опечень». В 2020 р. місцева громада виграла суд за позовом (ст. 441 ККУ «Екоцид»), зобов'язавши припинити скид стічних вод. Тоді ж для усунення наслідків нафтових забруднень до водойми внесено сорбент «ЕКОЛАН-М».

Для подальшого вивчення змін у водній екосистемі нами проведені дослідження угруповань макрофітів, риб та птахів, які є індикаторами екологічного стану. Дослідження вищих водяних рослин здійснювалися в 2016, 2023 рр., іхтіофауни – в 2018-2023 рр., орнітофауни – в 2021-2023 рр.

Макрофіти. За дослідженнями в 2016 р. було зареєстровано 6 видів вищих водяних рослин: *Phragmites australis*, *Typha angustifolia*, *Ceratophyllum demersum*, *Najas marina*, *Lemna minor* та *Glyceria maxima*. У 2023 р. видовий склад доповнили *Potamogeton perfoliatus*, *Polygonum amphibium*, *Alisma plantago-aquatica*.

Іхтіофауна. Видовий склад риб у 2018-2019 рр. налічував 6 видів: *Carassius auratus*, *Blicca bjoerkna*, *Alburnus alburnus*, *Perca fluviatilis*, *Rhodeus amarus*, *Scardinius erythrophthalmus*. У 2020-2021 рр., виявлено 5 видів (за винятком *B. bjoerkna*). Доповнили список *Neogobius fluviatilis* та *Gymnocephalus cernuus*.

У 2023-му р. зареєстровано 15 видів риб з 4-х родин: Gobiidae, Odontobutidae, Cyprinidae та Percidae. Найбільш численні родини коропові та бичкові. Так, за період досліджень чисельність *P. fluviatilis* та *N. fluviatilis* збільшилася у 7 та 7,5 раза відповідно, а *A. alburnus* у 2,5 раза. Примітно, що за 2023-й р., попри появу таких видів як *S. erythrophthalmus*, *Sander lucioperca*, *Ballerus sapa*, *Squalius cephalus*, *Aspius aspius* – присутність *B. bjoerkna* та *Rutilus rutilus* наразі не підтверджена. Також слід зауважити про появу двох інвазивних видів: *Neogobius melanostomus* та *Pseudorasbora parva*.

Орнітофауна. Орнітоценоз оз. Лугове протягом 2012-2019 рр. налічував 9 видів, після виявлення *Larus canus* та *Acrocephalus scirpaceus* у 2020-2021 рр. їх число збільшилось до 11. У 2023 р. додався *Podiceps cristatus*, тож наразі орнітоценоз оз. Лугове нараховує 12 видів птахів.

Варті уваги тенденції, що виникли в окремих видах. Чисельність *Larus ridibundus* збільшилась з 6 особин у 2012-2017 рр. до 12 у 2018-2019 рр., після чого відбулось зниження спочатку до 16 у 2020-2021 рр., а потім до 12 у 2022-2023 рр. Натомість чисельність *L. cachinnans* відносно стабільна, а *L. canus* знизилась з 6 особин у 2012-2017 до 1-ї у 2020-2021 рр. і у період з 2018 по 2023 рр. вид не зустрічався. Відносно стабільністю характеризуються *Sterna hirundo* (4-6 ос.), *Ixobrychus minutus* (4-6 ос.), та *Anas platyrhynchos* (8 ос. в кожен період дослідження).

Збільшення чисельності демонструють *Phalacrocorax carbo* (2-7 ос.), *Fulica atra* (6-16 ос.), *Gallinula chloropus* (2-6 ос.), а також *Acrocephalus arundinaceus* та *Acrocephalus scirpaceus* (4-8 ос.). Окремо варто відзначити, що у 2023-му р. встановлено наявність 3-х гніздових пар *Podiceps cristatus*.

Отже, можемо зробити висновок, що дія сорбенту дала позитивні результати. За 2 роки збільшилось видове багатство та чисельності водного та водно-болотного біоценозів. Ця тенденція спричинила каскадний ефект,

що позначився на орнітофауні – розширення списку птахів (*Acrocephalus scirpaceus*) та інтродукції в екосистему водойми нових видів рибоїдних птахів (*Podiceps cristatus*).

ЗАПАСИ ОРГАНІЧНОГО КАРБОНУ У СТАРОВІКОВИХ ЛІСАХ ВОДОДІЛЬНО-ВЕРХОВИНСЬКОГО ХРЕБТА (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ)

Д. Ю. Лелека

Інститут екології Карпат НАН України, м. Львів

e-mail: lifeisbeautiful638@gmail.com

D. Y. LELEKA STOCKS OF ORGANIC CARBON IN ANCIENT FORESTS OF THE VODODILNO-VERKHOVYNA RANGE (UKRAINIAN CARPATHIANS) NEAR THE VERKHNE GUSNE VILLAGE

Institute of Ecology of the Carpathians, NAS of Ukraine, Lviv

In this work, organic carbon reserves in the old grows forests of the Vododilno-Verkhovyna Ridge were studied. The reserves of organic carbon in litter are in the range of 2.85-7.55 t·ha⁻¹. The reserves of organic carbon in CWD of the forest ecosystem amounted to 6.96-51.82 t·ha⁻¹. Organic carbon reserves in the soil 20.22-65.17 t·ha⁻¹.

У регіональному аспекті лісові екосистеми є важливими резервуаром нагромадження Карбону та зменшення його антропогенного надходження внаслідок спалювання вичопного палива й промислових емісій. Проте, ліси, внаслідок їхнього вирубування, пожеж, інвазії шкідників і хвороб лісу, можуть бути також джерелами надходження Карбону до атмосфери (Суховольский и др., 2006). Вдосконалення системи ведення лісового господарства та запровадження принципів наближеного до природи лісівництва, їх охорона від пожеж, фітофагів і хвороб лісу призводить до значного зменшення загального рівня емісії Карбону, який виділяється лісами (Коваль, 2009). Важливою екологічною функцією лісів вважають депонування Карбону атмосфери й довготривале його секвестрування в стовбуровій деревині, підстилці та гумусованих горизонтах ґрунту. Ці процеси корелюються з продуктивністю лісових насаджень, їхніми запасами, бонітетами, типами лісорослинних умов. З огляду на це, є потреба у розробці і застосуванні заходів, спрямованих на збільшення продуктивності лісів внаслідок лісогосподарської діяльності, з метою покращення їх карбондепонуючої функції (Бараковских, 2009; Лакида, 2008 та ін.).

З огляду актуальність дослідження регіональних запасів органічного Карбону було проведено його оцінку в трьох пулах старовікових лісових екосистем: грубі деревні залишки, лісова підстилка та ґрунт. Територія досліджень знаходиться в межах Вододільно-Верховинського хребта, а саме